

DOI: 10.5281/zenodo.14460078

DETECÇÃO DE GENES VIRAIS POR RT-LAMP ASSOCIADA A CRISPR CAS12 PARA DIAGNÓSTICO DE VÍRUS COM ALTO POTENCIAL DE TRANSMISSIBILIDADE

Autores: Cecília Müller Wodzik; Hermes Ferreira da Costa Filho; Flávio Henrique de Lima Fernandes; Marcos Lázaro Moreli.

INTRODUÇÃO: O avanço de doenças infecciosas causadas por vírus reemergentes com alto potencial de transmissibilidade é uma ameaça à civilização humana e às organizações públicas de saúde. Dessa forma, ferramentas diagnósticas têm sido combinadas em um sistema binário de detecção de genes virais utilizando mecanismos de amplificação isotérmica mediada por *loop* com transcrição reversa e tecnologia de edição gênica, denominada CRISPR/Cas de endonuclease 12. **OBJETIVO:** Analisar a inovação da técnica de detecção do RNA viral por RT-LAMP associada a CRISPR Cas12 para diagnóstico de vírus que possuem rápida dispersão entre os hospedeiros. **MATERIAL E MÉTODOS:** A busca dos artigos foi realizada na base de dados PubMed, aplicando os descritores indexados “RT-LAMP”, “CRISPR/Cas12” e “Diagnosis”. Os critérios de inclusão se limitaram a artigos completos em inglês ou português, gratuitos, publicados entre os anos de 2019 e 2024, sobre a temática em questão, sendo excluídas monografias, livros e revistas. O operador booleano utilizado foi AND. A busca inicial recuperou 13 artigos, dos quais 7 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos artigos elegidos, foi possível observar que a polimerização da nova fita de cDNA é formada com maior robustez ao utilizar a RT-LAMP ao invés da RT-qPCR, uma vez que o método é alimentado pela função de deslocamento de fita de autociclagem da *Bst* DNA polimerase, descartando as etapas de termociclagem e leitura eletroforética padrão. Verificou-se também que ao utilizar de 4 a 6 primers para identificação de 6 regiões alvo, a amplificação é contínua e os *loops* evitam a duplicação de fita a cada ciclo. No entanto, por ser uma reação de tubo único a possibilidade de contaminação cruzada das amostras é elevada quando a tampa é aberta antes do tempo de incubação do vírus. Portanto, para evitar falsos negativos na reação de LAMP, o sistema CRISPR/Cas12 é incorporado após a pré-fase de amplificação para reconhecer o amplicon e clivar de forma indiscriminada as sequências de cDNA próximas a região PAM, resultando em especificidade próxima de 100%. **CONCLUSÃO:** Logo, conclui-se que a detecção de genes virais por RT-LAMP associada a CRISPR/Cas12 para diagnóstico de vírus com alto potencial de transmissão é inovadora, pois o reconhecimento específico do RNA guia pelo dispositivo imune bacteriano fornece diagnóstico altamente eficiente, facilitando o acesso aos resultados em áreas endêmicas e evitando a sobrecarga nos centros de saúde.

Descritores: amplificação isotérmica, diagnóstico molecular, edição genética.

Instituição: Universidade Federal de Jataí